

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В СИЛУ ПРАВОПРИПИНЯЮЧОГО ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ – ПЕРЕДАННЯ ВІДСТУПНОГО

Анатолій Коструба,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри цивільного і трудового права

Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

У статті досліджується механізм припинення зобов'язання на підставі передання відступного, аналізуються природа передання відступного й умови його застосування, особливості відступного як правоприпиняючого юридичного факту в зобов'язальній сфері цивільного права.

Ключові слова: зобов'язання, припинення зобов'язань, юридичний факт, правоприпиняючий юридичний факт, припинення прав, відступне, передання відступного.

Відступне у цивільному праві як одна з підстав припинення зобов'язань стало предметом дослідження багатьох науковців, які присвятили свої праці проблематиці зобов'язальних правовідносин і зобов'язального права. Питання відступного в цивільному праві має яскраве практичне забарвлення, у зв'язку з чим розглядається науковцями переважно крізь призму практичних ситуацій і проблем правозастосування. Разом із тим теоретична сторона припинення зобов'язання внаслідок відступного залишається малодослідженою.

Відступному як підставі припинення зобов'язання присвятили праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як М. Агарков, М. Брагінський, В. Борисова, І. Жилінкова, Я. Зейкан, Н. Кузнецова, Є. Крашенінніков, О. Міхно, О. Первомайський, А. Рохлін, А. Сироткіна, Т. Фадєєва, Я. Шевченко, О. Шилохвост та ін.

Метою цієї статті є дослідження особливостей застосування відступного як правоприпиняючого юридичного факту в зобов'язальній сфері цивільного права та механізму припинення зобов'язань унаслідок цієї обставини.

Відступне як спосіб припинення правовідносин має довгу історію розвитку. Під «відступним» у буквальному (не юридичному) значенні прийнято розуміти визначену плату, як правило, гроші, що пропонуються однією особою іншій за згоду відмовитися, відступити від чого-небудь. У такому значенні відступне може мати місце і між особами, що не зв'язані зобов'язальними відносинами. Такого роду відступне могло мати місце, наприклад, при проведенні торгів, коли більш дрібні покупці відкупалися від крупніших і заможніших конкурентів. Безумовно, такі угоди не передбачались у жодному з чинних законів, а в дореволюційній юриспруденції розглядалися як такі, що не допускаються – «плутовські», шахрайські, здійснені з ме-

тою обману [1, с. 7]. З приводу відступного висловлювалася думка, що відступне виникло як альтернатива належного виконання. В ситуації, коли боржник у зобов'язанні в силу яких-небудь причин не міг (чи не хотів) виконувати його відповідно до встановлених із самого початку умов, він, бажаючи «відкупитися» від зобов'язання, пропонував кредиторowi що-небудь інше. Якщо кредитора це інше не задовольняло, він приймав заново запропоновану цінність [2, с. 49]. У такому розумінні відступне (як і належне виконання) є правоприпиняючими юридичними фактами, які тягнуть наслідок у вигляді припинення зобов'язальних правовідносин, які у той самий час мають різні умови настання.

Стаття 600 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України встановлює, що зобов'язання припиняється за згодою сторін унаслідок передання боржником кредиторowi відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки та порядок передання відступного встановлюються сторонами [3]. Іншими словами, юридичний факт припинення зобов'язання шляхом надання відступного може мати місце, лише за згодою сторін, у зв'язку з чим відступне розглядається як один із видів припинення зобов'язання за домовленістю сторін. Крім того, особливістю відступного за вітчизняним законодавством у порівнянні з законодавством інших країн, зокрема РФ, є те, що воно визначається саме як гроші, майно тощо. А якщо навести приклад законодавства РФ, зокрема ст. 409 ЦК РФ, то згідно з цією нормою відступне – це плата грошей, передача майна тощо [4, с. 46]. Тобто за вітчизняним законодавством – це майно, а за законодавством РФ – процес.

Як юридичний факт і як правочин відступне має місце одночасно з моментом припинення зобов'язання, тобто в момент, визначений сторонами зобов'язання, у зв'язку з чим не має значення що є відступним: майно чи процес його

передачі. Адже вчинення правочину з відступного автоматично припиняє зобов'язання у зв'язку з чим боржник втрачає право власності на відступне, а кредитор, навпаки, набуває його. Крім того, у цей момент відступне перестає бути таким (але зупинимось на моменті припинення зобов'язання трохи далі). Викладене свідчить, що передача відступного не лише припиняє зобов'язання й право власності боржника з одночасним набуттям права власності кредитором, а й змінює правову природу речей або взагалі майна, яке передається. До моменту передачі це лише майно, а в разі згоди кредитора на його отримання як відступного воно стає відступним і в момент набуття права власності на це майно, наприклад шляхом нотаріально посвідченої угоди чи її державної реєстрації, воно перестає бути відступним і стає приватною власністю кредитора. В іншому випадку це майно називалося б відступним весь час його існування, що суперечить принципу розумності в цивільному праві.

Під предметом відступного розуміють майнові цінності, які боржник може запропонувати кредитором в обмін на виконання первинного зобов'язання. В силу того, що перелік майна, яке може бути предметом відступного, визначений ст. 600 ЦК України, не є вичерпним, керуючись визначенням майна, наданим у ст. 190 ЦК України та маючи на увазі зміст зобов'язання, який полягає в обов'язку однієї особи вчинити певні дії та праві іншої особи вимагати їх здійснення, як предмет відступного може використовувати не тільки майно (у тому числі речі та права вимоги), а й дії [1, с. 7].

З метою захисту прав учасників цивільних відносин юридичний факт припинення зобов'язання передаванням відступного має належним чином оформлюватися. В силу того, що відступне здійснюється за допомогою укладення двостороннього правочину, тобто договору між кредитором і боржником, метою якого є припинення договірних відносин [3, с. 46], останній має підтверджувати досягнення згоди сторонами щодо [4, с. 34]:

зобов'язання, яке припиняється відступним; якості та кількості об'єкта, який є відступним; строку передавання відступного; порядку передавання відступного.

Останнє є нічим іншим як способом виконання другого (допоміжного) зобов'язання. В такому разі належне виконання допоміжного зобов'язання забезпечує припинення основного зобов'язання. Крім того, додаткове зобов'язання в цьому випадку є юридичним фактом припинення основного. Вартість відступного, що передається, не обов'язково повинна дорівнювати сумі боргу [5, с. 30]. Сторони вільні у встановленні будь-якого розміру відступного [1, с. 9]. Правочин передавання відступного повинен відповідати загальним вимогам до форми угод. Якщо ж як відступне передається нерухомість, то така угода має бути нотаріально посвідчена й у встановленому порядку зареєстрована [5, с. 30].

Угода про відступне, як правило, укладається вже в ході виконання зобов'язання, у тому числі після закінчення зазначеного в зобов'язанні терміну [6, с. 375], що встановлює час можливості існування правопринипяючого юридичного факту з відступного (починаючи з моменту укладення зобов'язання, яке має припинитися відступним, і до моменту закінчення позовної давності з приводу його неналежного виконання).

Ми поділяємо позицію О. Міхно, на думку якої на практиці може відбуватися частково виконання основного договірної зобов'язання, а за невиконання іншої частини зобов'язання здійснюватися передача відступного [3, с. 47].

Крім додаткової угоди, відступне може бути оформлене окремою угодою. В такому разі вона не прив'язуватиметься до основної і має оформлятися згідно з загальними вимогами щодо правочинів. Сторони укладають договір про передавання відступного з одночасним зазначенням того, що первісний договір унаслідок укладення договору про відступне припиняється [4, с. 34]. Прикладом предмета відступу із практики реальних угод в Україні може бути таке: сторони погодилися на припинення зобов'язання з виплати 20 тис. грн за договором № 5 від 17.01.2004 р. передаванням відступного – автомобіля «Опель Вектра» 1994 р. випуску, заводський номер № 00000000» [5, с. 30].

М. Брагінський зазначає, що від звичайної заміни зобов'язань відступне відрізняється тим, що перше завжди відбувається до, а друге – після того, як зобов'язання виявилось порушеним, а також тим, що при першій обставині (на відміну від другої) зобов'язання припиняється без його перетворення на інше [3, с. 45].

Заслугує на увагу з точки зору цивільного права можливість віднесення неустойки та завдатку до відступного. Адже як неустойку, так і завдаток прийнято відносити до забезпечувальних заходів, які одночасно є заходами цивільно-правової відповідальності. Забезпечувальний механізм завдатку зводиться до того, що сторона, яка відповідає за порушення зобов'язання, несе майнові втрати в розмірі суми завдатку. Завдаток у даному випадку дуже схожий на штраф, точніше – на залікову неустойку, оскільки, втративши завдаток, порушник повинен відшкодувати іншій стороні збитки із зарахуванням суми завдатку. У разі застосування сторонами завдатку як відступного зобов'язання припиняється і про додаткове майнове обтяження винної сторони не йдеться. У такому випадку сторони обмежують відповідальність за порушення зобов'язання втратою завдатку, визначивши його відступним, і відповідно відшкодування збитків не відбувається. Від домовленості сторін і залежить застосування завдатку як відступного, тобто припинення зобов'язання передаванням завдатку, а не забезпечення його виконання [7, с. 53].

Що стосується моменту, в якому має місце юридичний факт, що припиняє відступне, то

його визначення залежить від різних обставин. З цього приводу доктрина та практика виробили три підходи [8, с. 50]:

- момент припинення зобов'язання пов'язується з моментом передавання відступного кредитором, тобто відступне є реальним правочином. Недолік такого підходу, на думку А. Сироткіної, полягає в тому що таке відступне не буде прийнятне комерційним оборотом, в якому випадки ототожнення моменту укладення угоди та моменту передавання відступного для виконання цієї угоди вкрай рідкі, але надзвичайно важливим є виникнення у контрагентів нових зобов'язань із надання відступного із моменту укладення відповідної угоди. Коли ж відступне – реальна угода, така зв'язаність сторін відступним із моменту досягнення домовленості про відступне до моменту передавання відступного буде відсутньою;

- зобов'язання припиняється з моменту укладення сторонами угоди про відступне, тобто відступне – консенсуальна угода. Вибір даної позиції породжує втрату відмінностей між відступним і новацією;

- розуміння відступного як явища із складним фактичним складом – угода про відступне плюс його надання, що дозволяє підкреслити юридичний зв'язок сторін угоди про відступне й одночасно відстрочити момент припинення зобов'язання до моменту фактичного надання відступного.

Вважаємо, що момент настання правоприпиняючого юридичного факту має визначатися сторонами зобов'язання. В такому разі сторони зобов'язання, керуючись принципом свободи договору, вільні у виборі моменту у часі, коли основне зобов'язання припиняється. Вони можуть визначити цей час як конкретний (день, година) або прив'язати його до певного явища (передача речі, підписання угоди). Якщо ж сторони в зобов'язанні не передбачили момент припинення основного зобов'язання відступним, то цей момент має визначатися залежно від предмета відступного. Якщо це матеріальна річ чи гроші, то основне зобов'язання припиняється в момент їх передачі кредитором. Якщо ж предметом відступного є права, то – в момент укладення договору про надання відступного. Якщо ж предметом відступного є дії певного характеру, то з моменту їх вчинення, а якщо вона зумовлює певний матеріальний результат – в мо-

мент прийняття цього результату кредитором. Слід зазначити, що ЦК України відносить відступне до підстав припинення зобов'язань, а такі правники, як М. Брагінський, Т. Фадеева та ін. – до способів припинення договору [3, с. 47]. З точки зору правоприпиняючих юридичних фактів – це певна дія сторін, або сторони зобов'язання, з яким договір або закон пов'язують припинення права власності боржника на певне майно та його виникнення у кредитора за зобов'язанням у зв'язку з чим останнє припиняється.

Викладене дозволяє зробити **висновок**, що правоприпиняючий юридичний факт у формі відступного може мати місце лише за домовленістю сторін зобов'язання, що є необхідною умовою для припинення останнього. Порушення цієї вимоги призводить до того, що відступне взагалі не може мати місця як правоприпиняючий юридичний факт і призводити до припинення зобов'язання. Момент настання правоприпиняючого юридичного факту і, відповідно, припинення зобов'язання визначається сторонами зобов'язання, а якщо сторони не передбачили цей момент в умовах договору, то він визначається предметом зобов'язання.

Література

1. Шилохвост О. Отступное – способ прекращения обязательств // Российская юстиция. – 1998. – № 11. – С. 7–9.
2. Рохлин А. Юридические особенности отношений из отступного // Хозяйство и право. – 2002. – № 7. – С. 48–56.
3. Міхно О. Відступне як підстава припинення договору за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 45–47.
4. Первомайський О. Застосування інституту припинення зобов'язань у нотаріальній практиці // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006. – № 1. – С. 32–34.
5. Зейкан Я. Припинення зобов'язань передаванням відступного // Адвокат. – 2005. – № 1.
6. Харитонов С. О., Саниахметова Н. О. Цивільне право України. – К., 2003. – 776 с.
7. Пучковська І. Й. Щодо питання припинення зобов'язання завдатком // Проблеми законності. – Х., 2007. – Вип. 90. – С. 45–54.
8. Сироткіна А. Прекращение обязательств // Хозяйство и право. – 2009. – № 4. – С. 47–53.

The article is devoted to research of mechanism of discontinuance of obligation on the basis of assignation of indemnity. The nature of assignation of indemnity and conditions of its application are analysed in the article. The features of indemnity as a right-depriving jural fact in the obligation sphere of civil law are explored, in particular the moment of discontinuance of obligation by indemnity, its forms and order of legalization.

В статтє исследується механизм прекращения обязательства на основании передачи отступного, анализируются природа передачи отступного и условия его применения, особенности отступного как правопрекращающего юридического факта в обязательственной сфере гражданского права.

